

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

RESGATE DE DOCUMENTO HISTÓRICO. PROJETO PARA O RIO TIETÊ DE NIEMEYER: UMA VISÃO MODERNISTA

*Pérola Felipette Brocaneli**

*Maria Elena Merege Vieira***

* Arquiteta, Ms, professor PPI, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UPM. E-mail: perola@mackenzie.com.br

** Arquiteta, Drª, professor PPI, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UPM. E-mail: targa-arquitetos@uol.com.br

Resumo

O presente trabalho tem como proposta apresentar uma retrospectiva dos diversos projetos executados para o rio Tietê, – Projeto do Visconde de Parnaíba (1887), Projeto do Engº João Pereira Ferraz da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo (1894), Projeto do Engº Pacheco e Silva (1913), Projeto do Engº José Antonio de Fonseca Rodrigues (1922), Projeto do Engº João Florence de Ulhôa Cintra (1923), Projeto do Engº Francisco Saturnino de Brito (1924), Projeto do Engº Francisco Prestes Maia (1930), – para finalmente apresentar o projeto executado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1986, o único entre todos os apresentados que aponta conceitos e diretrizes ambientais na tentativa de minimizar os impactos sentidos na cidade devido a impermeabilização da várzea, restituindo ao rio parte das terras que lhe foram tomadas.

Trata-se de um projeto modernista, pouco conhecido, que se tivesse sido implantado, hoje teríamos uma cidade com melhores condições ambientais

Palavras-chave:

São Paulo, Rio Tietê, parque linear, Niemeyer, sanitário.

Abstract

The present work has as proposal to present a retrospective of the diverse projects executed for the Tietê river, - Project of the Visconde de Parnaíba (1887), Project of the Engº João Ferraz of the Commission of Sanitation of the State of São Paulo (1894), Project of the Engº Pacheco and Silva (1913), Project of the Engº Jose Antonio de Fonseca Rodrigues (1922), Project of the Engº João Florence de Ulhôa Cintra (1923), Project of the Engº Francisco Saturnino de Brito (1924), Project of the Engº Francisco Prestes Maia (1930), - finally to present the project executed for the architect Oscar Niemeyer in 1986, only between all the presented ones that it points environmental concepts and lines of direction in the attempt to minimize the impacts felt in the city due the waterproofing of the fertile valley, restituting to the river it has left of the lands that had been taken to it.

One is about a modern project, little known, that he had been implanted, today we would have a city with better ambient conditions.

RESGATE DE DOCUMENTO HISTÓRICO. PROJETO PARA O RIO TIETÊ DE NIEMEYER: UMA VISÃO MODERNISTA

A presença do Rio Tietê marca e acompanha o desenvolvimento de São Paulo desde sua fundação. De caminho a proteção no primeiro momento de ocupação do planalto e suas colinas; de via de acesso e penetração do território a fonte de abastecimento na sua implantação; de fonte de energia e elemento de ligação a aglutinador de atividades urbanas intensas, como indústria, comércio, lazer e circulação na sua consolidação, o Rio e suas áreas contíguas tiveram sempre papel importante como elemento estruturador da cidade, direcionando seu crescimento e simbolizando simultaneamente solução e desafio.

A cidade apresenta um cenário de transformações urbanas no que tange os recursos hídricos bastante peculiar sendo uma sucessão de projetos de estruturação viária aliados a retificação e canalização dos principais rios e córregos da cidade.

A situação do leito e da várzea do rio Tietê, principal corpo hídrico do Estado de São Paulo no trecho da Região metropolitana tem sofrido diversas modificações ao longo dos últimos 100 anos. Este fato não é fruto do desconhecimento de sua importância, mas sim em consequência da aplicação de políticas sanitárias e higienistas, aplicadas ao longo dos anos, de acordo com conceitos de urbanização das cidades modernas.

Os antigos meandros do rio Tietê hoje estão totalmente descaracterizados pela retificação; poucas áreas de alagamento, o que impossibilita a expansão do leito durante as épocas de chuva; problemas decorrentes do assoreamento, ocasionado pelo depósito de toneladas de detritos advindos da cidade demonstram a inexistência de uma Educação Ambiental do cidadão paulistano.

Em fins do século 19 devido às cheias periódicas e ao agravamento das condições de saneamento de suas várzeas, concomitantemente a urbanização que pretendia estender-se sobre as áreas de várzea, o rio Tietê foi o principal mote de projetos de retificação. (LEME, 1999)

Rio Tietê, Projeto do Visconde de Parnaíba - 1887

O Barão de Guarajá - em 1883 - propõe a retificação conjunta dos rios Tietê e Tamanduateí estes estudos foram refeitos em 1887 sob a orientação do engenheiro Bianchi Bertoldi e deste resulta o primeiro projeto de retificação do Tietê, denominado “do Visconde de Parnaíba” por ser o presidente da província.

Rio Tietê, Projeto do Engº João Pereira Ferraz da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo – 1894

Devido à ameaça de epidemias iniciaram-se as obras de retificação do rio que resultaram em um aumento da declividade e conseqüentemente da velocidade de escoamento das águas. Estas obras têm por base um projeto desenvolvido através da re-elaboração dos anteriores que se destaca por começar a sistematização das observações e medições do rio.

Ponte Grande – 1900 (Ricardo Ohtake et alii, 1991)Fig. 1.

Rio Tietê, Projeto do Engº Pacheco e Silva – 1913

Em 1913 a proposta do Engº Pacheco e Silva apresentada ao governo é mais ampla e porque não dizer talvez a melhor de todas que foram apresentadas, observando-as através de uma perspectiva histórica, pois propunha além da retificação do rio, parques laterais e à margem esquerda a localização de uma linha de bonde, além da construção de uma eclusa e de um cais para navegação junto a foz do Tamanduateí.

Abrindo sem dúvida perspectivas para o desenvolvimento de um cenário muito diferente do atual. Este projeto foi a transição entre os projetos de retificação elaborados entre o fim do século 19 e início do século 20, pois contemplava o aproveitamento e o tratamento da várzea.

È interessante ressaltar que o Engº Pacheco e Silva, pode ter sido influenciado pelos trabalhos de Olmsted, pois foram contemporâneos.

Circuito de PARKWAYS por Barry Parker em 1919

Barry Parker ao trabalhar na Cia. City em São Paulo observa o crescimento da cidade envolta por vilas e povoado, propõe então um parking, um cinturão aberto de parques, fazendo um círculo completo em volta da cidade, sugerindo a administração a aquisição de áreas para este empreendimento. Este projeto previa a articulação de parques existentes e parques novos. Sendo que as áreas remanescentes após a implantação dos parques poderiam ser vendidas com lucro, no entanto este processo não era permitido a municipalidade o que leva Barry Parker a sugerir a mudança da lei.

Rio Tietê, Projeto do Engº José Antonio de Fonseca Rodrigues – 1922

José Antonio da Fonseca Rodrigues - professor da Escola Politécnica – retoma os projetos para o rio a pedido da Diretoria de Obras Municipais e elabora nova proposta. Com dois diques laterais de terra e impermeáveis paralelos ao canal com 108 metros de largura e 4,5 metros de altura onde sobre o topo corriam duas avenidas de 20 metros de largura cada. O canal era dividido em dois leitos onde o maior seria utilizado para o escoamento das enchentes e o menor para navegação quando o maior estivesse seco. Um açude móvel foi projetado para a regularização da vazão do rio próximo a Ponte Grande, gerando um lago artificial de 3 Km de extensão e quase 1 Km de largura, juntamente com o segundo lago proposto deveriam ser aproveitados para esportes náuticos.

Rio Tietê, Projeto do Engº João Florence de Ulhôa Cintra - 1923

No entanto o projeto de Fonseca Rodrigues é criticado pelo diretor de Obras do Município Victor da Silva Freire “por delinear a solução hidráulica a traços largos” desconsiderando os aspectos de aformoseamento da cidade. Desta forma foi solicitado a Ulhôa Cintra um novo projeto, este projeto mantinha uma certa sinuosidade do rio tanto por critérios estéticos e pinturescos como também por motivos econômicos – pois o traçado em linha reta atravessaria áreas urbanizadas como a vila Guilherme e a vila Maria e também por motivos técnicos pois o uso de dragas seria inadequado. Em relação ao projeto de Fonseca Rodrigues, Ulhôa Cintra propõe o rebaixamento da altura dos diques e aumenta a largura do leito do canal maior, encaixando-o dentro de uma ampla avenida parque, influência das parkways americanas que aparecem também nos trabalhos de Barry Parker e Prestes Maia.

Rio Tietê, Projeto do Engº Francisco Saturnino de Brito – 1924

O Engº Francisco Saturnino de Brito torna-se encarregado da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê e o programa da comissão deveria atender os seguintes pontos: a) eliminar as cheias no perímetro urbano, b) tornar o trecho urbano navegável, c) afastamento dos pontos de descarga dos efluentes “in natura” para jusante do trecho urbanizado, d) aproveitamento da várzea para expansão urbana – como ponto principal.(LEME, 1999)

Saturnino atende a todas as necessidades do projeto pois reduz a extensão do leito entre a Penha e Osasco de 46,3Km para 26 Km, elimina o perigo de cheias aumentando a seção de vazão e aterrando as áreas mais baixas da várzea possibilitando a utilização destas para expansão urbana da cidade em uma área de 25 km², até então inundável, com a formação de dois lagos que serviriam de lagoa de controle de cheias, forneceriam terra para o aterro das várzeas e seriam locais para a prática de esportes náuticos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida urbana na cidade.

Projeto de retificação do Rio Tietê (SILVA, 1950)

As seções do rio tem projetos diferentes para diferentes pontos e as avenidas marginais ao rio que já aparecem no projeto de Ulhôa Cintra, em 1923, agora

assumem uma configuração definitiva integradas a proposta geral do sistema viário da cidade no Plano de Avenidas elaborado pelo engenheiro Francisco Prestes Maia.

Circuito de PARKWAYS por Prestes Maia - 1930

A parkway de Prestes Maia é a terceira e última perimetral sendo a primeira perimetral – envolvendo a área central da cidade e denominada de perímetro de irradiação, inspirando-se no arquiteto francês Eugène Hénard. A segunda perimetral – avenida circular - era traçada em área

Detalhe da retificação do rio Tietê junto a Ponte das Grande atual ponte das Bandeiras (SILVA, 1950)

urbana intermediária e aproveitava o leito de ruas existentes como o das avenidas Paulista e Angélica.

O cinturão de parques propostos por Barry Parker em 1919 inspira Prestes Maia a propor em 1930 um sistema de parques para a cidade. No entanto o circuito de parkways de Prestes Maia, apesar de traçado próximo ao indicado por Parker, não teria a função de conter o crescimento da cidade, que ele admite poder acontecer além dessa área.

Rio Tietê, Projeto do Engº Francisco Prestes Maia – 1930

O Plano de Avenidas (1930) detalha o esboço realizado alguns anos antes por Uilhôa Cintra e Prestes Maia. Este sistema radioperimetral as marginais dos rios Tietê e Pinheiros fechariam o círculo de avenidas perimetrais em torno da área urbanizada da cidade. Denominado de circuito de parkways incorpora e amplia os estudos realizados pela Comissão de Melhoramento do Rio Tietê, pois além das marginais dos rios Pinheiros e Tietê, seguia até a cabeceira do rio Ipiranga e descia o vale do Tamanduateí.

À margem direita do canal do Tietê era reservada para a relocação das ferrovias e a localização de uma nova estação central. Na margem esquerda eram

localizadas as vias marginais ligando os parques propostos para a cidade.(LEME,1999)

No entanto na gestão de Prestes Maia na prefeitura as obras de canalização do rio Tietê são iniciadas onde a prioridade é a questão da drenagem e de entregar à urbanização da cidade vastas áreas inundáveis como “terras ganhas do rio”, onde o traçado pinturesco foi desconsiderado. A possibilidade de navegação do rio, os lagos e as avenidas marginais passam a acompanhar o traçado do canal.

Esta mudança de atitude projetual é um pouco nebulosa na história da retificação do rio Tietê, pois vários foram os predecessores destas idéias pinturescas, haviam motivos técnicos, econômicos e sociais para que a retificação fosse mais proveitosa no traçado na cidade e na vida do paulistano. Idéias das quais Prestes Maia era adepto e aparentemente sem motivos são traçados e executados planos viários onde estes fatores deixaram de ser considerados. Neste momento histórico a cidade perde grande parte de sua identidade ambiental com a retificação do rio Tietê aliado ao Plano de Avenidas, perdas que ainda não foram reparadas e contribuíram para a atual dificuldade do paulistano em visualizar os recursos naturais como valores ambientais.

Rio Tietê, Projeto do Arqº Oscar Niemeyer – 1986

A partir do momento em que Prestes Maia indicou que a industrialização de São Paulo poderia se aproveitar das áreas de várzea do Tamanduateí, não houve durante muito tempo outras atitudes relacionadas a esta área, senão a ocupação desenvolvida através dos anos até a total ocupação da várzea.

Em 1986, retomou-se o assunto referente à ocupação de várzeas através do projeto para reurbanizar a várzea do rio Tietê, elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, contratado por Jânio Quadros, então prefeito de São Paulo. No projeto entregue à Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), Niemeyer criava um imenso parque à margem esquerda do rio, para tanto sendo necessário desapropriar uma extensão de 18 quilômetros, com largura que variava entre 300 metros e 1 quilômetro. Nesse parque figurariam apenas edificações de cunho social e institucional. Segundo o autor, o parque teria as seguintes finalidades:

- tornar a prática do lazer no parque comum à maior parte dos cidadãos paulistanos, independente de sua localização na cidade, pois o parque seria acessível a muitos bairros;
- trazer o rio ao contato do cidadão, assim haveria conscientização da população sobre o tratamento que é dado ao principal corpo hídrico do estado de São Paulo.

Dessa forma, qualquer projeto de limpeza e despoluição do rio teria apoio e fiscalização popular. Para que esse contato fosse possível, a pista da marginal esquerda do Tietê seria elevada. O projeto de Niemeyer apresenta alguns pontos a serem questionados, tais como:

- não houve justificativa para escolha da margem esquerda para desapropriação em vez da direita;
- não contou com o apoio da iniciativa privada, pois não se mostrou interessante para a mesma;
- a via da marginal elevada apresentaria alguns inconvenientes para um parque como, por exemplo, a sombra projetada por esta pista e o que seria feito embaixo para não se tornar ocupação de mendigos ou área sombria e fria.

Esta proposta embora delirante, frente aos interesses do desenvolvimento econômico devido a grande área a ser incorporada para o projeto. No entanto esta proposta é anterior a ECO 92 e propõe trabalhar o resgate da cidadania o que traria possibilidades para um processo acelerado de educação ambiental. Esta intervenção também diminuiria o coeficiente de escoamento na cidade, criando áreas de alagamento que seriam possivelmente um espaço para o controle de cheias. Há de se ressaltar que um parque com estas dimensões influenciaria muito positivamente uma melhoria no micro clima da cidade, principalmente no que tange a temperatura e umidade do ar. Em 1986, o tema foi retomado, só que desta vez tratava-se da ocupação e reurbanização da várzea do rio Tietê.

O então prefeito Jânio Quadros contrata o arquiteto Oscar Niemeyer, para criação de uma projeto, que sem dúvida, superou todas as expectativas até então elaboradas para a cidades de São Paulo.

Segundo Niemeyer:

“Quem olha o mapa de São Paulo sente logo que esta cidade cresceu sem controle e como é correta a premissa de que uma cidade feita para um milhão de habitantes não pode ter quatorze, sem se poluir e desmerecer.

Onde estão os espaços verdes que a vida reclama? Os parques e jardins que dão às cidades as características humanas indispensáveis? Onde está a tranqüilidade que São Paulo anos atrás, exibia?

E tudo isso impressiona e faz pensar os que a estudam com carinho, desejosos de recuperá-la, de nela criar os encantos perdidos nesses anos de desacerto e incompreensão.”

No projeto entregue à Prefeitura Municipal de São Paulo, Niemeyer criou um imenso parque na margem esquerda do rio Tietê; para tanto seria necessário desapropriar uma extensão de 18 quilômetros, com largura que variava entre 300 metros e 1 quilômetro, somando dez milhões de metros quadrados.

Nesse parque figurariam edificações de cunho social, cultural e institucional. que segundo a proposta facilitaria o problema econômico, viabilizando sua realização.

Parque do Tietê – Maquete 1986 (Niemeyer et alii, 1986)

“Um parque imenso com locais de esporte e lazer, clubes e restaurantes, habitações, escritórios, um Centro Cultural e um Centro Cívico. E, a reconciliação com o seu rio, num ambiente urbanizado e acolhedor.

É claro que se trata de um empreendimento de vulto que aos mais tímidos nunca ocorreria. Uma solução que obrigaria a demolições, desapropriações, etc.. Problemas que julgamos menores diante de profunda e irrecusável, transformação urbanística que vai constituir para esta cidade tão hermética, compacta e poluída.”

Tal realização, segundo o memorial apresentado, buscava para a cidade de São Paulo uma solução como a Dêfense em Paris, “uma nova etapa na história de seu urbanismo, da sua arquitetura e da sua cultura.”

Parque do Tietê - ultima opção apresentada ainda com os limites da área a desapropriar sendo estudados. (Niemeyer et alii, 1986)

Segundo Niemeyer o parque teria os seguintes objetivos:

- Tornar a prática do lazer no parque, comum à maior parte dos cidadãos paulistanos, independente de sua localização na cidade, pois o parque seria acessível a muitos bairros;
- Resgatar o contato do cidadão ao rio, assim haveria conscientização da população sobre o tratamento que é dado ao principal corpo hídrico do estado de São Paulo; dessa forma, qualquer projeto de limpeza e despoluição do rio teria apoio e fiscalização popular,(para que esse contato fosse possível, a pista da marginal esquerda do Tietê seria elevada).
- Um parque com estas dimensões, com certeza, influenciaria de forma positiva o microclima da cidade, principalmente no que tange a temperatura e umidade do ar. Uma proposta ambiciosa que diminuiria o coeficiente de escoamento da cidade, criando áreas de alagamento que, possivelmente seriam espaços para o controle de cheias. (Lagoas de cheias que tinham sido projetadas por Saturnino de Brito em 1924, e não foram construídas)

No momento da criação e proposição do projeto, o trabalho governamental conjunto com a iniciativa privada, ainda não era um tópico de ponta. Entretanto o projeto de Niemeyer, numa atitude pioneira, já esboça propostas nesse sentido. Outra proposta importante era a do resgate da cidadania, o que teria trazido para São Paulo um processo acelerado de educação ambiental; ações que se fazem sentir somente após a ECO 92.

Mensagem do Prefeito Jânio Quadros

“É necessário, dramaticamente urgente, reconciliar o rio com a cidade. Por necessidades que a sua própria História produziu, o Homem violentou-o por séculos, submetendo-o a uma servidão na qual usou as funções fluviais menos nobres.

Mas o rio vingou-se dessa brutalidade, devolvendo com enchentes, exalando pútrido odor, tornando-se foco de doenças.

Aquelas necessidades humanas, se não foram superadas ainda, perderam, no entanto, seu caráter imperativo, prioritário.

Já é possível pensar-se, praticamente, em salvar o rio, devolvê-lo ao seu convívio com os homens; abri-lo à plenitude da vida que o permitirá servir mais e mais nobremente.

É obra que resgata dívida passada com a Natureza e se junta, em seu benefício pleno, na espiral do Tempo para alcançar nossos pósteros.

Um primeiro passo deveria ser dado.

Este consistiu no Projeto Tietê, de que terão conta neste álbum.

O Prefeito de São Paulo deu início à caminhada ao recomendar ao notável arquiteto Oscar Niemeyer tal projeto.

Aqui, O homem supera seu desprezo pelo rio e o incorpora à sua vida, convida-o a fazer parte da paisagem de sua cidade.

Aqui, as pessoas - de suas casas, de seus escritórios - poderão contemplar o rio e tomá-lo com importante referência geográfica, cultural e espiritual.

Poderão aprender, de novo e mais uma vez, o profundo ensinamento do seu perfeito equilíbrio dinâmico: aquele curso d'água tranqüilo e sereno, está também em constante mutação, não sendo nunca o mesmo, sem no entanto perder a sua identidade.

Um projeto ousado?

Sim, um projeto ousado, pois não se conhece obra humana que alcance um benefício permanente desacompanhado desse atributo.

Mas um projeto perfeitamente factível, se sua realização é posta dentro dos rígidos cronogramas que o detalham por etapas. Como essa, de se iniciar pelo Centro Cívico.

Demos o primeiro passo. Outros se seguirão, imperativos. Porque, principalmente, o que fizemos é uma declaração de paz com a Natureza.

E esta, tenho certeza e plena convicção, há de se transformar numa exigência de toda a sociedade.”

Seguem alguns detalhes deste projeto pouco divulgado e extraídos do livro, Parque do Tietê – Plano de urbanização da Margem do Rio Tietê.

“Quem olha o mapa de São Paulo sente logo que esta cidade cresceu sem controle e como é correta a premissa de que uma cidade feita para um milhão de habitantes não pode ter quatorze, sem se poluir e desmerecer.

Onde estão os espaços verdes que a vida reclama? Os parques e jardins que dão às cidades as características humanas indispensáveis?

Onde está a tranqüilidade que São Paulo, anos atrás, exibia?

E tudo isso impressiona e faz pensar os que a estudam com carinho, desejosos de recuperá-la, de nela criar os encantos perdidos nesses longos anos de desacerto e incompreensão.”

Parque do Tietê - croquis (Niemeyer et alii, 1986)

Parque do Tietê - croquis (Niemeyer et alii, 1986)

“O problema da urbanização do Tietê é claro, claríssimo e, na procura da área desejada, suas margens surgem, naturalmente, como o local preferido. Como tantas vezes ocorre, um obstáculo inesperado apareceu.

As margens do Tietê estão emparedadas por duas grandes avenidas. Duas avenidas que o separam da cidade como coisa proibida.

Para São Paulo o Tietê não existe.

Erro tão primário que nos espanta não ter sido até hoje corrigido.

E a idéia de recuperar uma das suas margens cresceu em nossa decisão, surgindo a margem sul, de urbanização rarefeita, como a mais adequada. Solução tão correta, tão exata como opção urbanística que a sentimos com a simplicidade de um ovo de Colombo.

Recuperar essa margem, numa profundidade variável entre 300 e 1.000 metros, é a nosso ver, a solução a seguir.”

Parque do Tietê - croquis (Niemeyer et alii, 1986)

“A cirurgia urbanística necessária, a única que daria a São Paulo o pulmão verde que lhe falta. Um parque imenso com locais de esporte e lazer, clubes, restaurantes, habitações, escritórios, um Centro Cultural e o Cívico.

Parque do Tietê - croquis (Niemeyer et alii, 1986)

E, a reconciliação com seu rio, num ambiente urbanizado e acolhedor.

Parque do Tietê - croquis (Niemeyer et alii, 1986)

É claro que se trata de um empreendimento de vulto que aos mais tímidos nunca ocorreria. Uma solução que obrigaria a demolições, desapropriações, etc.. Problemas que julgamos menores diante da profunda e irrecusável transformação urbanística que vai constituir para esta cidade tão hermética, compacta e poluída.”

“É claro que essa solução exigiu uma pesquisa apurada e realista, avaliando o que deve ou não deve ser removido. E isso o fizemos cuidadosamente, com visitas sucessivas ao local, debruçados nos mapas de São Paulo.”

“E aí está o nosso plano: dez milhões de metros quadrados de áreas verdes, compreendendo parques e jardins, zonas de esporte e recreio, habitações, escritórios, centro cívico e cultural. Todos cercados de vegetação, inclusive o Centro Cívico, que construído nos bairros de recuperação, nunca teria o ambiente e os espaços que obra de tal vulto requer. Seriam dez milhões de metros quadrados de área verde, que constituiriam o local preferido da cidade, os parques e jardins com os quais jovens e velhos de São Paulo sempre sonharam.

Por outro lado, sem perder a idéia fundamental de um grande parque, o projeto prevê um volume tal de construções que, acreditamos, poderá facilitar o problema econômico, viabilizando sua realização.”

“Trata-se de um projeto tão importante que, desejosos de nele nos concentrarmos exclusivamente, pedimos dispensa da colaboração oferecida para os bairros em recuperação nos quais a urbanização se limitará a soluções de compromisso, agravando problemas de circulação, infra-estrutura, etc., sem a unidade e a grandeza que a urbanização do Tietê oferece.

Parque do Tietê - croquis (Niemeyer et alii, 1986)

Solução que criaria nesta cidade, como a Dèfense em Paris. Uma nova etapa na história de seu urbanismo, da sua arquitetura e da sua cultura.

Ao prefeito Jânio Quadros caberá a honra de a ter lembrado e promovido, nessa época em que os grandes empreendimentos se perdem na timidez e na falta de grandeza dos governantes.”

Projeto para reurbanização da várzea do Tietê (Niemeyer, 1986)

Conclusão

O projeto criado por Niemeyer resgataria o débito social que dia a dia se agiganta com o contínuo incremento populacional. A reversão desse processo, passaria pela redefinição da política urbana do país e do quadro institucional - tributário vigente na ocasião visando à apropriação menos iníqua da riqueza gerada na própria cidade, concedendo à população parcela maior dos frutos de seu trabalho, na forma de benefícios sociais urbanos, e, sobretudo contemplando os quesitos básicos de meio ambiente.

Um enorme pulmão verde na região central, que com certeza melhoraria as condições atmosféricas da cidade, ainda que sem os conceitos apresentados e desenvolvidos pelos paradigmas ecológicos e ambientalistas que se seguiriam cronologicamente a este momento, a proposta apresenta-se de forma muito interessante.

Sendo até 1986 a única proposta apresentada para o rio Tietê e suas margens que apresentou a criação de um parque metropolitano central, inserido na trama urbana da cidade na margem esquerda do rio, alongando-se pelos bairros da Lapa, Barra Funda, Bom Retiro, Pari, Belenzinho, Tatuapé e Penha, numa extensão de dezoito quilômetros, e largura variável de trezentos a mil metros, contabilizando dez milhões de metros quadrados de espaços verdes, parques e jardins de que a Cidade tanto necessitava na época, e, muito mais agora.

Bibliografia

- ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro. **A peste e o plano**. (Dissertação de mestrado) São Paulo: FAU/USP, 1989.
- BEVERIDGE, Charles. E & ROCHELEAU, Paul. **Frederick Law Olmsted – Desingning the American Landscape**. New York: Rizzoli, 1995.
- BRANCO, Samuel Murgel. **Poluição: a morte de nossos rios**. São Paulo: ASCTESB, 1983.
- _____. **Água, origem, uso e preservação**. São Paulo: Moderna, 1996.
- BRANDÃO, Dênis M. S. & CREMA, Roberto. **O novo paradigma holístico**. São Paulo: Summus, 1991.
- BUNJI, Murotani. **Italian aquascapes**. Japão: Process, 1993.
- _____. **Pocket Park**. Tóquio: Process, 1988.
- _____. **Aquascapes II**. Water in Japanese Landscape Architecture. Tóquio: Process, 1994.
- COIMBRA, José de Á. Aguiar. **O outro lado do meio ambiente**. São Paulo, CETESB/ASCETESB, 1985.
- DIEGOLI, Leila Regina et alii. **Palácio das Indústrias: memória e cidadania**. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 1992.
- FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. **Planejamento ambiental para a cidade sustentável**. São Paulo, Annablume: Fapesp, 2000.
- _____. **Desenho Ambiental: uma introdução à arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico**. São Paulo: Annablume, 1997.
- HARVEY, David. **Condição pós-moderna**. São Paulo: Loyola, 1993.
- HIGUCHI, Shoichiro. **Water as enviromental art**. Japão: Kashiwashubo Publishing Co.,1991.
- HOLDEN, Robert. **Diseño del espacio público ternacional**. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

- HOUNG, Michael. **Natureza y cidade - planificación urbana y procesos ecológicos**. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
- INTERCONSULT, consultoria de projetos Ltda. **Pesquisa do Setor industrial da Grande São Paulo**. São Paulo: INTERCONSULT, 1969.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- KLIASS, Rosa Grena. **Parques urbanos de São Paulo**. São Paulo: Pini, 1993.
- LEITE, Maria Angela Faggin Pereira. **Destruição ou desconstrução?** São Paulo: Hucitec, 1994.
- LEME, Maria Cristina da Silva (coord.). **Urbanismo no Brasil 1895 - 1965** São Paulo: Studio Nobel, FAUUSP, FUPAM, 1999.
- LORENZI, Harri. **Árvores brasileiras. Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. Nova Odessa: Plantarum, 1992.
- LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. Lisboa: Lousanense, 1988.
- McHARG, Ian L. **Proyectar con la naturaleza**. Espanha: Gustavo Gili, 2000.
- NIEMEYER, Oscar et alli. **Parque do Tietê – Plano de reurbanização da Margem do Rio Tietê**. São Paulo: Almed, 1986.
- ODUM, Eugene Pleasants. **Ecologia**. São Paulo: Pioneira, 1977.
- _____. **Fundamentos de Ecologia**. Fundação Calouste Gulbenkian, 1959.
- OHTAKE, Ricardo. **O livro do rio Tietê**. São Paulo: Estúdio RO, 1991.
- OTTONI, Dácio A. B. & SZMRECSÁNYI, Maria Irene. **Cidades Jardins a busca do equilíbrio social e ambiental 1898-1998**. São Paulo: Provo Gráfica, 1997.
- PMDI, **Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo**. São Paulo: PMSP, 1970.
- PMSP, **Agenda 21 Local – compromisso do município de São Paulo**: PMSP, 1997.
- PORTO, Antônio Rodrigues. **História urbanística da cidade de São Paulo (1554 a 1988)**. São Paulo: Carthago e Forte, 1992.

- PUB, **Plano Urbanístico Básico**. São Paulo: PMSP, 1969.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. **São Paulo e outras cidades**. São Paulo: Hucitec, 1994.
- ROCHA, Aristides Almeida. **Do lendário Anhembi ao poluído Tietê**. São Paulo: Edusp, 1991.
- _____. Tietê, **Rio Poético, “Uma Coletânea”**. São Paulo: Departamento de Saúde Ambiental. Faculdade de Saúde Pública. USP, 1997.
- ROMERO, Marta Adriana Bustos. **Princípios bioclimáticos para o desenho urbano**. São Paulo: Edusp, 1991.
- RUANO, Miguel. **Ecourbanismo - entornos humanos sustentáveis: 60 proyectos**. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- SABESP. **Projeto Tietê: metas iniciais do programa**. São Paulo: Sabesp, 1997.
- SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira**. São Paulo: Hucitec, 1996.
- SEMPRA. PDDI-II, **Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de São Paulo**. São Paulo: PMSP, 1982.
- _____. **Pesquisa exploratória da relação da população com a vegetação em São Miguel Paulista**. São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 1986.
- SILVIA, Lysandro Pereira da. Relatório - **Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê**. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 1950.
- SOBRAL, Helena Ribeiro. **O meio ambiente e a cidade de São Paulo**. São Paulo, Ed. Makron, 1996.
- SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo: Studio Nobel; Edusp; Fapesp, 1997.
- SPIRN, Anne Whiston. **O jardim de granito**. São Paulo: Edusp, 1995.
- TOLEDO, Benedito Lima de. **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo**. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.
- _____. **São Paulo: três cidades em um século**. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
- VILLARROEL, Melvin. **Arquitectura del vacío**. México: Gustavo Gili, 1996.

WALKER, Peter. **Landscape as art**. Tóquio: Process, 1989.

WILHEIM, Jorge. **São Paulo Metrópole 65, corpo e alma do Brasil**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1965.

YEANG, Ken. **The skyscraper bioclimatically considered a design primer**. Wiley-Academy, 1996.

_____. **Proyectar con la naturaleza – bases ecológicas para el proyecto arquitectónico**. Espanha: Gustavo Gili, 1999.